

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

IMAGEM, PAISAGEM E ENSINO

Lucas Silva de SOUSA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPa

lucasartes1000@hotmail.com

Hudson Queiroz FERREIRA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPa

h5dson@icloud.com

Aldo Luiz Fernandes SOUZA

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPa

aldofernand@yahoo.com.br

107

Resumo

Diante das mudanças ocorridas na sociedade e da crescente falta de estímulo dos estudantes em participar das aulas, é fundamental desenvolver novas práticas educacionais. A inserção dessas metodologias é uma possibilidade de ampliar e diversificar as formas de construir o conhecimento dos alunos. O objetivo deste artigo é analisar como os alunos de ensino médio integrado do Instituto Federal do Pará-IFPA analisam a paisagem geográfica a partir do uso de um recurso pedagógico importante, a imagem. E a partir do que observamos, estabelecemos uma relação entre as leituras que os alunos fazem da paisagem e a compreensão teórica e abstrata que a Geografia trabalha de paisagem.

Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem; Metodologia; Imagens; Paisagem.

RESUMEN

Delante de los cambios ocurridos en la sociedad y de la creciente falta de estímulo de los estudiantes en participar de las clases, es fundamental desarrollar nuevas prácticas educacionales. La inserción de esas metodologías es una posibilidad de ampliar y diversificar las formas de construir el conocimiento de los alumnos. El objetivo de este artículo es analizar como los alumnos de enseñanza media integrado del Instituto Federal del Pará-IFPA analizan el paisaje geográfico a partir del uso de un recurso pedagógico importante, la imagen. Y a partir del que observamos, establecemos una relación entre las lecturas que los alumnos hacen del paisaje y la comprensión teórica y abstracta que la Geografía trabaja de paisaje.

Palabras clave: Enseñanza/Aprendizaje; Metodología; Imágenes; Paisaje.

1. INTRODUÇÃO

Na última década se avolumaram muito as publicações voltadas para a questão do ensino de geografia no Brasil. Livros, teses, dissertações e artigos sobre esta temática representam um esforço dos profissionais dedicados à educação geográfica para dar respostas e enfrentar os desafios colocados para a formação de professores e para o ensino de geografia nas escolas.

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - *on line*), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

O advento da revolução tecnológica da segunda metade do século XX e a produção do meio técnico-científico-informacional (SANTOS, 1996), colocou a questão do fluxo de informação por meio das modernas redes de comunicação como um processo imperativo para a sociabilidade em todas as esferas sociais. Desta forma, as escolas e o ensino de geografia foram muito afetados pelo turbilhão de informações imagéticas que circulam na sociedade, colocando novos desafios e novas possibilidades para o ensino de geografia.

No caso do ensino de geografia as possibilidades abertas para o desenvolvimento de metodologias alternativas para o ensino estão apenas sendo inicialmente exploradas. Por exemplo, a quantidade de aplicativos e meios de comunicações que usam imagens para divulgar informações é muito expressivo. A enorme disponibilidade de imagens e as facilidades para produzi-las, cria sem dúvida, uma possibilidade para utilização de recursos imagéticos para trabalhar a dinâmica e a transformação na paisagem.

O objetivo deste artigo é analisar como os alunos de ensino médio integrado do Instituto Federal do Pará-IFPA analisam a paisagem geográfica a partir do uso de um recurso pedagógico importante, a imagem. Esse recurso está fartamente disponível nas redes sociais, livros, aplicativos, revistas, jornais etc., porém isso não significa que os alunos tenham habilidade e competência necessária para fazerem uma análise crítica e coerente das paisagens representadas nas imagens. Sendo a paisagem um conceito básico na geografia, é fundamental problematizar como o ensino-aprendizagem desse conceito esta ocorrendo na sala de aula.

Para tanto foi realizada observação de campo e aplicação de atividades utilizando imagens durante 45 dias, em duas turmas de terceiro ano de ensino médio integrado no IFPA nos meses de março e abril de 2017. Utilizou-se como referencial teórico sobre paisagem (SANTOS, 2014; SAUER, 1998), sobre uso de imagem (JOLY, 2007; DONDIS, 1991; FIGUEIREDO & FILHO, 2014 e outros) e sobre o ensino de geografia (CALLAI, 2005; GIRÃO & LIMA, 2013; CAVALCANTI, 2008 e outros.). Desta forma foi possível analisar teoricamente os dados empíricos da pesquisa.

Ao longo do texto analisamos o uso da imagem no ensino, o uso de imagem para ensinar geografia da paisagem considerando as habilidades e competências pedagógicas definidas em documentos oficiais para orientar a educação geográfica e, por último, os dados de campo referentes às interpretações dos alunos sobre o uso de imagens para analisar a paisagem.

2. USO DA IMAGEM E ENSINO

De onde vem a palavra imagem? Sua origem é do Latim: *imago*, que significa a representação visual de imagens. Na Grécia Antiga, o termo correspondente era *eidos*, raiz etimológica do termo *idea* ou *eidea*, cujo conceito foi desenvolvido por Platão. A teoria de Platão, o idealismo, considerava a idéia da coisa, a sua imagem, como sendo a essência perfeita e imutável dos seres sensíveis. Aristóteles, pelo contrário, considerava a imagem como sendo uma aquisição pelos sentidos, a representação mental de um objeto real, fundando a teoria do realismo (JOLY, 2007).

Assim, a imagem é tomada como algo que ultrapassa as coisas sensíveis, muito embora esteja de alguma forma, a elas relacionada. Portanto, o conhecimento do mundo passa, em grande medida, pela formação de imagens. Um processo que também pode ser descrito como imaginação. Hoje, quase tudo que sabemos sobre o mundo nos chega através das tecnologias da informação e da comunicação modernas, em que a produção-reprodução-edição-processamento-difusão de imagens é imperativa.

A construção de uma imagem leva em consideração alguns aspectos importantes para sua construção, que são chamados de elementos da linguagem visual. São eles: o tom, cor, escala, movimento, dimensão e outros, que são aspectos combinados que proporcionam a criação da imagem que podem ser utilizadas no ensino.

O tom, sua intensidade e variações marcam a linha de separação de intensidade escura ou de claridade devido à ausência ou presença relativa da luz, e sua tonalidade tem variações de até nove tons de cinza e também sua intensidade cria volume; a **cor** é uma das principais características para experiência visual, pois carregada de informação, possibilita a identificação de determinado objeto e sua diferenciação. Sua combinação pode chegar 100 combinações perceptíveis; a **escala** é o estabelecimento do tamanho, onde levam em consideração as variáveis modificadoras, no qual uma pequena imagem passa a ser grande ou vice-versa; o **movimento** são elementos empregados de técnicas como varredura e a distribuição das linhas e pontos de enquadre, que permite a imagem que é imóvel passe a ser mover; a **dimensão** em uma imagem permite representar as superfícies e o volume do corpo, a medição, largura e sua profundidade. Essas representações podem ser vista de forma bidimensional e tridimensional. (DONDIS, 1991).

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

Como percebemos o acesso a imagens hoje está muito mais fácil. Anos atrás, determinadas disciplinas, tais como: Artes, Geografia, História e etc., pouco tinham esses recursos, tornando-as mais difícil de compreender, pois o ensino ficava na abstração, não havendo percepção visual. Quando essas disciplinas tinham acesso a esse recurso, principalmente através dos livros didáticos, a imagem era tida como elemento decorativo/ilustrativo, sem grande utilidade analítica e interpretativa.

A imagem é um elemento estimulante, que pode trazer benefícios tanto para o aluno quanto para o professor. Mas deve-se ter cuidado para a forma como esse recurso vem a ser empregado, pois assim como ela pode contribuir para com o ensino, pode ser encarada pelos alunos apenas como elemento de distração. A imagem auxilia no desenvolvimento cognitivo e pode ser um meio de motivação para a aprendizagem. Sobre o uso positivo da imagem, afirma Figueiredo & Filho:

As imagens em geral podem ser utilizadas para problematizar não só os conteúdos servem ainda para explorar de forma mais adequada os fundamentos teóricos conceituais, onde através do auxílio na formação de novos conceitos, possa-se diferenciar as categorias da Geografia, e servindo para investigar algumas inquietações. Para ler o mundo, deve-se saber interpretar o espaço local, analisando as suas relações (relações de poder, fenômenos naturais, aspectos sociais, culturais, entre outros) e entendendo a dinamicidade dessas relações e quais podem ser modificadas para transformar o ambiente onde se vive. (FIGUEIREDO; FILHO, 2014, p. 02-03)

O aluno de ensino médio, em específico, é detentor da capacidade de observar e de certa forma explicar o espaço no qual está inserido de forma crítica. É comum às diversas disciplinas escolares o uso da leitura de imagens do cotidiano, cabendo à escola dar condições para ampliar, rever, formular e sistematizar as noções que o aluno desenvolve com o auxílio do professor. A utilização das imagens é uma ferramenta muito útil para auxiliar o professor com conteúdos a serem estudados pelos alunos. O aprendizado através da memória visual tende a ser muito mais eficaz. Desta forma, a utilização de imagens, em sala de aula, é mais do que justificável.

É necessário tempo e planejamento para se trabalhar com imagens, além das que já estão nos livros didáticos, revistas e jornais, para que se possa selecionar imagens que se identifiquem com a realidade dos alunos e com realidades com a qual o aluno não está familiarizado. A imagem aproxima o observador da realidade, pois este pode construir e

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

reconstruir seus conceitos, ao passo que aprofunda a sua observação, analisa e reanalisa, sendo, talvez, a forma mais eficaz para se entender o mundo e suas mudanças. Trabalhar o aluno para desenvolver uma postura crítica diante da massa de informações e mensagens que os “bombardeiam”, e assim exercer sua cidadania, de fato é o papel da escola e para que isso ocorra é necessário estarmos dispostos a encarar novos desafios.

111

Atualmente, com toda tecnologia disponível, percebe-se uma redefinição dos conceitos de espaço, tempo, memória e distribuição de conhecimento, segundo Sardelich (2006, p. 453) “estamos em busca de outra epistemologia, e se necessitamos de outro modo de pensamento, consequentemente necessitamos também de outra visualidade”.

É muito importante que o professor tenha domínio na leitura de imagens, pois a mesma por si só não é suficiente para o ensino, é preciso analisá-la, lê-la, porque hoje em dia estamos rodeados por imagens impostas pela mídia, propagandas, idéias, comportamentos etc. É preciso que os professores de geografia dominem a leitura de imagens para possibilitar aos alunos uma leitura de mundo por meio dos conteúdos estudados em sala de aula, e ao mesmo tempo, criar um ambiente para que os mesmos despertem um olhar mais crítico, uma atitude reflexiva, entendendo o que a imagem representa e o sentimento que ela desperta, pois toda imagem tem seu significado e, ao mesmo tempo, um forte apelo estético-emotivo. Essas dimensões de representação, estética e emotividade que a imagem carrega a torna um instrumento valioso para o ensino de geografia, por exemplo, para discutir o significado da paisagem ou do lugar.

A leitura de imagens, expressão que começou a ser usada no final da década de 1970, advinda da área da comunicação e arte com o grande crescimento dos sistemas audiovisuais, foi influenciada pelo formalismo, fundamentada na teoria da Gestalt¹, e pela semiótica. (SARDELICH, 2006). Sobre a semiótica a autora escreve:

A faceta semiótica introduziu no modelo de leitura da imagem as noções de denotação e conotação. A denotação refere-se ao significado entendido “objetivamente”, ou seja, o que se vê na imagem “objetivamente”, a descrição das situações, figuras, pessoas e ou ações em um espaço e tempo determinados. A

¹Gestalt é uma doutrina que defende que, para se compreender as partes, é preciso, antes, compreender o todo. Refere-se a um processo de dar forma, de configurar o que é colocado diante dos olhos, exposto ao olhar. A palavra Gestalt tem o significado de uma entidade concreta, individual e característica, que existe como algo destacado e que tem uma forma ou configuração como um de seus atributos. (Revista Scientific American "Primórdios da Psicologia da Forma" - por Helmut E. Lück.)

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - on line), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

conotação refere-se às apreciações do intérprete, aquilo que a imagem sugere e/ou faz pensar o leitor. (SARDELICH, 2006, p. 456).

Segundo Sardelich (2006) a abordagem feita por Kellner (1995) em relação à leitura de imagem fez com que muitos trabalhassem com a ideia de pedagogia da imagem que preocupava traduzir experiências e construir verdades a partir do uso das imagens.

A partir dessa compreensão da pedagogia da imagem, Kellner argumenta ainda que ler criticamente implica aprender a apreciar, decodificar e interpretar as imagens, analisando tanto a forma como elas são construídas e operam em nossas vidas, como o conteúdo que comunicam em situações concretas. (SARDELICH, 2006). Como por exemplo, imagem fotográfica é um recurso poderoso para o ensino aprendizagem, pois com advento das tecnologias e o fácil acesso aos instrumentos fotográficos (celular, smartphone, câmera fotográficas). Com isso o aluno tem a possibilidade de visualizar o espaço. De acordo com Mussoi:

A observação de uma imagem fotográfica fornece pistas da realidade segundo o olhar de quem a produziu, cabendo ao professor à tarefa de estimular os alunos para descobrir o significado dos elementos presentes na imagem, que poderão ser revelados através de sua leitura. (MUSSOI, 2008, p.8).

Neste sentido a imagem fotográfica é um instrumento que possibilita a percepção das realidades do cotidiano do aluno. Pois a partir de uma fotográfica podemos observar as unidades paisagísticas presentes, bem como identificar os arranjos espaciais presentes na paisagem, os quais darão subsídios para reflexão e questionamentos mediante as relações que há em todo o arranjo que se encontra na paisagem. Desta maneira, a fotografia trás uma possibilidade de ler a paisagem e desenvolver habilidades e competências nos alunos para serem usadas no entendimento cotidiano do espaço vivido. Sobre isso afirma Callai:

Aprender a observar, descrever, comparar, estabelecer relações e correlações, tirar conclusões, fazer sínteses são habilidades necessárias para via cotidiana. Por intermédio da geografia, que encaminhe a estudar, conhecer e representar os espaços vividos, essas habilidades poderão ser desencadeadas [...] (CALLAI, 2005, p.245).

Conforme Girão & Lima (2013) ao longo de sua história o homem utilizou diversos recursos para comunicar-se e imprimir na paisagem sua marca. Desenhou em cavernas, pintou e registrou em rochas e cavernas seus anseios e sua cultura. Podemos observar que desde as civilizações mais antigas os recursos imagéticos – pinturas, gravuras, desenhos, símbolos – estavam presentes como meio de comunicação entre os indivíduos e como modo de perpetuar

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - on line), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

sua história e sua cultura. Portanto as imagens permaneceram por um longo período como protagonista da comunicação das sociedades primitivas. Com o advento da escrita esses recursos visuais foram perdendo espaço, devido à evolução das sociedades. Com a modernidade esse processo foi adaptado ao contexto histórico e econômico, como afirmam Girão & Lima:

113

[...] no entanto, a evolução da sociedade e a busca incessante por novas formas de comunicação permitiram que o homem dotado de Inteligência e capacidades múltiplas, descobrisse a escrita e revolucionasse o convívio em sociedade, utilizando-a em vários momentos como instrumento de dominação e segregação social. A escrita desenvolveu-se e ganhou destaque, sobretudo, com a sociedade moderna dominada pela burguesia e amparada pelo capitalismo. (GIRÃO; LIMA, 2013, p. 89).

No início do século XX, com o surgimento das novas técnicas de reprodução física da imagem, esta passou a ocupar um espaço ainda mais relevante na sociedade, tornando-se recurso fundamental para os meios de comunicação e de informação. Até o século XIX, somente a palavra escrita podia ser reproduzida em larga escala, sendo difundida pela imprensa para a população leitora. Durante muitos séculos, a tradição cultural das sociedades esteve assentada na forte valorização da palavra, pois esta por muito tempo foi tida como marca de superioridade. Entretanto, no século XX, com a propagação de meios essencialmente imagéticos - fotografia, cinema e televisão – essa tradição cultural sofreu grandes impactos. A imagem adquiriu uma importância sem precedentes na vida cotidiana de grande parte da população mundial. Estabeleceu-se uma verdadeira cultura visual como afirmam Girão & Lima:

A cultura visual é determinante para empreendermos uma mudança significativa na relação dos homens com os homens e com a natureza. Dominar a leitura de imagem permite que o homem possa redescobrir o espaço geográfico e suas transformações ao longo da evolução da humanidade. É por meio da análise, observação e da comparação que os indivíduos podem enfim posicionar-se acerca dos fatos. Por meio da leitura crítica de imagens, é possível entender como nossas experiências e nossa identidade são socialmente construídas. (GIRÃO; LIMA, 2013, p. 92).

A sociedade contemporânea valoriza a imagem, porque ela está presente no dia a dia dos indivíduos de várias maneiras, com os avanços da sociedade as pessoas foram sendo bombardeadas por estímulos visuais. Os meios de comunicação deram um grande impulso para uma maior visibilidade dos recursos imagéticos, e desta forma ganharam grande espaço na vida social e privada da população, por meio de propagandas, *outdoor*, com a grande Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - *on line*), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

repercussão da indústria cinematográfica, com o advento da *internet* e das redes sociais onde as imagens e, sobretudo, as fotografias, ganham grande importância e repercussão, porque a imagem atrai, conquista, e por isso o valor da imagem cresce perante a sociedade.

Nos dias atuais a imagem está tão ligada à vida das pessoas que é impossível imaginarmos sem ela. O que seria uma revista sem fotos, um telejornal sem as reportagens? A imagem está sendo supervalorizada. As fotos são os diferenciais em jornais e revistas, primeiro olhamos a foto, se for interessante, lemos a matéria. Na Internet um site só com texto não chama atenção, mas um site cheio de fotos, cores, animações, torna-se muito atraente.

Porém, segundo Moura (2010) a sociedade contemporânea é dominada, em grande medida, por uma grande quantidade de imagens que se apresentam para os sujeitos como naturais, especialmente aquelas propagadas pela realidade virtual da *internet*, contribuindo assim para a sua banalização. Ou seja, apesar de a sociedade valorizar os recursos imagéticos, eles se tornam tão presentes na vida cotidiana que por consequência acabam se naturalizando, e desta forma perca seu sentido, pois o indivíduo sente dificuldade de armazenar e assimilar toda a quantidade de estímulos visuais que recebe, podendo desta forma, as imagens, serem manipuladas, contribuindo para a reprodução de uma sociabilidade alienada e alienante.

Portanto, na sociedade contemporânea a imagem se tornou essencial, de tal forma que nos tornamos dependentes das imagens, e apesar de o dito popular “uma imagem vale mais que mil palavras” não poder ser considerado no seu sentido literal, no senso comum a sociedade a toma como verdadeira diante da dependência desse recurso visual.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1998), as competências em Geografia são alinhadas a partir de três perspectivas, sendo a primeira delas “representação e comunicação”. A proposta da leitura de imagens de tendência formalista fundamenta-se em uma “racionalidade” perceptiva e comunicativa que justifica o uso e desenvolvimento da linguagem visual para facilitar a comunicação, como está proposto nas Orientações Curriculares (2006). A competência a ser destacada, dentro da perspectiva de representação e comunicação, segundo o PCN (1998, p. 60) é “ler, analisar e interpretar os códigos específicos de Geografia” levando em consideração os elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais ou espacializados. Mostra-se assim, que o uso da imagem no ensino é

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

um recurso a ser pensado. As imagens não cumprem apenas a função de informar ou ilustrar, mas também de educar e produzir conhecimento. Assim:

Para ler uma imagem, deve-se ter em mente alguns objetivos, principalmente sobre o que se quer ver/ ler. Podem ser identificados na leitura de uma imagem os aspectos referentes ao sentido e ao significado, que remetem ao plano do simbólico; pode-se buscar também a origem, a explicação de determinada realidade, pois as imagens guardam em si vestígios da realidade, caracterizando-se dessa forma como uma narrativa que conduz o espectador pelos caminhos do imaginário, pois, ao representar o real, cria-se uma nova realidade. (COELHO, 2013, p. 13).

3. A IMAGEM COMO RECURSO NO ENSINO DA PAISAGEM

O conceito de paisagem na geografia esteve muito ligado ao cenário do meio natural. Na origem da ciência geográfica no século XIX, a descrição do meio natural era a sua base de estudo. Mas houve a necessidade de se entender as representações e os acúmulos sociais sobre o espaço geográfico, criando assim novas necessidades metodológicas para a descrição de outras categorias geográficas como lugares, territórios e regiões.

Com advento das tecnologias que possibilitaram a integração do espaço e com isso a junção de diversas culturas, houve a necessidade de entender todas essas mudanças, e para ter êxito nesta empreitada é preciso que a teoria e a prática na ciência geográfica estejam inter-relacionadas. No plano teórico, os conceitos tendem a ser de grande ajuda para compreensão da organização do espaço, logo ao estudar o conceito de paisagem na sala de aula o uso de imagens torna-se uma grande ferramenta para compreender a relação entre natureza e sociedade e do processo de produção do espaço geográfico. O uso de fotografias e de imagens é importante para compreensão de conceitos geográficos. Os conceitos geográficos estão na base do próprio aprendizado da geografia como afirma Lana Cavalcanti:

Para que o aluno aprenda geografia não apenas para assimilar e compreender as informações geográficas disponíveis (que são importantes em si mesmas), mas para formar um pensamento espacial, é necessário que forme conceitos geográficos abrangentes. [...] O desenvolvimento do pensamento conceitual, que permite uma mudança na relação do sujeito com o mundo, que proporciona ao sujeito generalizar suas experiências, é papel da escola e das aulas de geografia. No entanto sabe-se que os conceitos não se formam na mente do indivíduo por transferência direta ou por reprodução de conteúdos. Nesse processo é preciso considerar os conceitos cotidianos dos sujeitos envolvidos. Os conceitos geográficos mais abrangentes que tenho trabalhado são: paisagem, lugar, região, natureza, sociedade e território. (CAVALCANTI, 2008, p. 36).

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

A leitura de mundo, que se dá a partir da construção do conhecimento em sala de aula ocorre a partir da aprendizagem que o aluno obtém por meio da observação, da descrição e da comparação dos acontecimentos que envolvem aspectos sociais e naturais, que carregam as dimensões de tempo e de espaço. Para que haja essa leitura, é imprescindível que os materiais didáticos para o trabalho do professor sejam de qualidade, sejam contextualizados e sintonizados com as demandas dos alunos e da sociedade, sob pena de gerar um ensino anacrônico e des-especializado.

A utilização de imagem é uma alternativa que possibilita desenvolver a construção do conhecimento. O uso dessa ferramenta em sala de aula para o estudo da geografia é muito relevante, haja vista que nos dias atuais, com a globalização, os recursos visuais produzem uma leitura do mundo através do olhar, pois as representações sejam elas por mapa, fotos, vídeos, jornais, revistas em diferentes épocas proporcionam apropriação intelectual de ambientes, de contexto e de situações que ocorreram e que foram importantes para construção de uma história de um determinado lugar, seja ele em escala local, regional, nacional ou global.

Por outro lado, revolução científica-informacional ocorreu de forma desigual, isso não proporciona um espaço para todos, de forma que possam ter acesso aos recursos didáticos para interpretação e a análise de imagens, para que se tenha informação das diferentes formas culturais e de organização do espaço. Por exemplo, é notória a diferença da difusão das inovações das tecnologias educacionais nas escolas e nas diversas classes sociais. Isso torna ainda mais relevante as estratégias de ensino com o uso de recursos tecnológicos, para possibilitar um acesso mais universal às habilidades e competências para uma educação minimamente crítica e cidadã.

A educação geográfica com o uso das imagens para o ensino-aprendizagem esbarra na carência de recursos, de equipamentos e de profissionais capacitados que a escola precisa para explorar essa ferramenta de grande potencial pedagógico, particularmente as escolas públicas estaduais e municipais e as pequenas escolas particulares brasileiras. Nesse contexto, a figura do professor torna-se muito importante para abrir possibilidades de acesso a imagens que abrem as portas para o mundo e torna possível a aproximação do observador do objeto a ser estudado, no qual ele poderá a partir dessa observação fazer uma avaliação das mudanças que esse recorte de tempo-espaço que a imagem proporciona, podendo construir uma leitura

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

crítica e entender aspectos sociais e naturais de uma sociedade dinâmica e contraditória como é sociedade brasileira.

O mundo com tantas informações não apenas em palavras como em imagens que são reveladoras para uma perspectiva crítica, pode ser lido a partir das questões sociais e ambientais. As imagens permitem a interpretação e a compreensão do observável, do visível, dimensões essas de grande relevância para a educação geográfica. Sobre a potencialidade do uso de imagens, afirma Lana Cavalcanti:

O domínio do visível – a expressão visível de um espaço -, o domínio do aparente, de tudo que nossa visão alcança; o domínio do que é vivido diretamente com nosso corpo, com nossos sentidos – visão, audição, tato, olfato, paladar; ou seja, trata-se da dimensão das formas que expressam o movimento da sociedade. A observação e a compreensão dessas formas servem para dar caminhos de análises do espaço [...] Pela observação dos objetos da paisagem – observação que subjetiva e seletiva -, percebem-se as ações sociais, as testemunhas de ações passadas, de distintos tempos. (CAVALCANTI, 2008, p. 51-52).

O desenvolvimento da leitura da paisagem possibilita ir ao encontro das necessidades do mundo contemporâneo, no qual o apelo às imagens é constante. Ao tomar a imagem como recurso de análise, podemos realizar um percurso no tempo, através do uso de fotografias de diferentes períodos, em busca dos traços que revelem as dinâmicas de (trans)formação e das contradições da paisagem. “As imagens históricas servem de subsídio para a compreensão do tempo presente, possibilitando desvelar as diferentes camadas espaços-temporais superpostas na paisagem.” (COELHO, 2013, p.11). No processo de leitura, um aspecto fundamental é a aquisição de habilidades para ler diferentes tipos de imagens, tais como a fotografia, o cinema, os grafismos, as imagens da televisão (as quais não terão enfoque aqui) e a própria observação a olho nu tomada de diferentes referenciais (angulares e de distância). (PCN, 1998). Ao usar a imagem fotográfica, já mencionada anteriormente, podemos ainda destacar de forma mais detalhada os passos que ajudam na leitura de uma paisagem. Segundo Mussoi (2008) consiste em **observar**, **analisar** e **interpretar** seus elementos e expressões que a compõem.

O primeiro passo é a **observação**, no qual se deve ter em mente os elementos que compõem a paisagem e sua natureza. Levando em consideração os critérios do próprio indivíduo ao mencionar quais características lhe chamaram mais atenção. Segundo Milton Santos (2014, p. 67) a paisagem “[...] pode ser definida como o domínio do visível [...]”. Isso

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

nos leva a considerar não apenas os volumes que a paisagem apresenta como o próprio autor destaca, mas como também as cores, os movimentos, odores e sons e etc. Então, ao observador ao olhar uma imagem de um canal urbano de uma grande cidade, cabe a ele não deixar que passe despercebido toda essa interação que há na paisagem, embora a imagem fotográfica seja apenas um recorte da mesma.

Em segundo lugar, deve-se fazer a **análise** da imagem, no qual se busca dar sentido para as relações entre os arranjos espaciais presente na paisagem que vai desde aspectos naturais (clima, relevo e hidrografia) até as próprias transformações geradas pelo homem (infraestrutura nas grandes cidades como também no meio rural). Isso é destacado novamente por Milton Santos que destaca que “A paisagem é um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais, é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério” (SANTOS, 2014, p.71).

A **interpretação** é o terceiro passo, no qual se procura explicações para os diversos elementos observados. Uma tentativa de buscar explicações sobre os aspectos relacionados: físicos, sociais, econômicos e políticos, que possibilitará que o observador crie debates produtivos para seu entendimento. Segundo Milton Santos sobre a paisagem “[...] as formas não nascem apenas das possibilidades técnicas de uma época, dependem também das condições políticas, econômicas, culturais etc. [...] A paisagem deve ser pensada paralelamente [...]” (Idem, *ibid.*, p. 75). Segundo Mussoi:

É sempre importante destacar que uma fotografia não representa a verdade absoluta, mas apenas um ponto de vista, que deve ser complementado com outras fontes de informação para que a leitura crítica do espaço atinja os objetivos esperados. Neste aspecto reafirmamos a importância do papel do professor como mediador, no sentido de despertar no aluno o interesse pela busca de informações complementares para construir seu próprio conhecimento. (MUSSOI, 2008, p. 15).

Por exemplo, segregação espacial presente na paisagem urbana. O aluno pode observar como se dá a distribuição espacial da renda estabelecida pelo processo de produção. Ficará evidente que o espaço que tem as moradias mais baratas é o local que carece de infraestrutura e de serviços públicos básicos, apresentando um amontoado de casas que constitui as favelas, baixadas, periferias, esses espaços segregados podem se localizar longe dos bairros centrais das cidades, logo isso faz com que a massa de trabalhadores que moram nesses lugares gaste

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

mais tempo e mais recursos financeiros para se deslocar para o trabalho devido ao transporte público que não consegue suprir a demanda da população.

A imagem é estática, pois ela trás consigo apenas um pequeno fragmento da paisagem em um determinado lugar, desta forma, cabe ao professor ressaltar a dinâmica que há na paisagem. No caso da segregação, o professor deve explica os processos que levam ao processo de segregação espacial na cidade capitalista, elem de selecionar imagens que mostrem claramente as formas espaciais que materializam as dinâmicas sociais e econômicas no espaço urbano. Segundo Maciel & Marinho:

[...] O estudo da paisagem não só traz consigo o ensino da geografia, como também o aperfeiçoamento da percepção, dos sentidos e do aparelho cognitivo, auxiliando de maneira ampla a aprendizagem do educando. Ressaltando que a paisagem acompanha a evolução, a mesma não é estática, necessitando, desse modo de uma abordagem de caráter dinâmico, que acompanhe o processo de transformações. (MACIEL; MARINHO, 2012, p. 21).

As imagens são exemplos de material visual que tornam os textos complementares no processo de ensino-aprendizagem, como já enfatizado anteriormente, porém não dispensáveis.

4. A PAISAGEM NO ENSINO DE GEOGRAFIA

A Geografia é uma disciplina muito importante para a formação de certa consciência a respeito da espacialidade humana. Os conceitos formulados e utilizados pela geografia possibilitam o conhecimento, a reflexão, a compreensão, a observação e interpretação do espaço geográfico. Ao se tratar de paisagem na Geografia, há um significado muito importante, pois tal conceito proporciona a compreensão de determinadas dimensões complexas da espacialidade como a relação homem e natureza, as formas de apropriação do espaço vivido, a relação identitária entre espaço e o homem, e as formas de produção do espaço e mesmo da territorialidade. Se analisarmos o contexto de determinadas áreas, há paisagens totalmente diferentes, carregadas de elementos históricos, culturais e da própria dinâmica natural.

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998, p. 26) “[...] a Geografia tem por objetivo estudar as relações entre o processo histórico na formação das sociedades humanas e o funcionamento da natureza por meio da leitura do lugar, do território, a partir de sua paisagem”. A partir do ensino da paisagem é possível aproximar o cotidiano do aluno para dentro da sala de aula e trabalhar toda a dinâmica que engloba sua vida, de forma *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP)*, (ISSN: 2359-0831 - *on line*), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

metodológica, sem que o mesmo perceba que está estudando conceitos. Pois se acredita que dessa forma os alunos consigam assimilar melhor a dinâmica da paisagem. Nas palavras de Puntel:

A paisagem é considerada um instrumento essencial de leitura e de aprendizagem no ensino da Geografia. Acredita-se que seja importante desenvolver, nas crianças e nos adolescentes, a capacidade de compreensão das diferentes paisagens, reconhecendo seus elementos, sua história, suas práticas sociais, culturais e suas dinâmicas naturais, assim como a interação existente entre eles. Portanto, há uma necessidade de ressignificar a paisagem no ensino e na aprendizagem da Geografia. (PUNTEL, 2007, p. 285-286).

120

E de que forma essa categoria de análise da geografia está sendo trabalhada no ensino? Embora tratem-se da mesma área de conhecimento, percebe-se uma grande diferença entre a geografia acadêmica e o conteúdo desenvolvido no ensino nas escolas, implicando em uma geografia das universidades e uma geografia das escolas. Diferença essa que percebemos na academia, em relação ao que é ensinado no nível médio e fundamental, da educação básica, e afirmada ao longo dos estágios supervisionados previstos no currículo acadêmico, com a prática docente e nos relatos de professores com vasta experiência na área de ensino.

Podemos perceber, também através de pesquisas acadêmicas, que muito comumente nos livros didáticos o conceito de paisagem não recebe a devida atenção e acaba ganhando um tratamento superficial ou mesmo equivocado. Segundo Myanaki (2003), ao tratar em específico o ensino fundamental, os livros didáticos abordam o conceito de paisagem no máximo em um capítulo e ainda limitando-se à apreciação de fotos diferenciando paisagem natural e paisagem cultural ou a transformação da paisagem ao longo do tempo. Segundo o que a autora verificou em sua pesquisa, essa classificação contribui mais para confundir do que para esclarecer, e que é comum a noção de paisagem natural ser confundida com o conceito de natureza. “Se paisagem é um conceito que implica a existência humana, então a ação de enquadrar e olhar a paisagem é uma forma de intervenção cultural que anula a idéia de paisagem natural como é apresentada nos livros didáticos.” (MYANAKI, 2003, p. 19).

O que explicaria o fato de a paisagem não ter o devido prestígio dentro do ensino é que, assim como o conceito teórico, por algum tempo, ela deixou de ser o foco das discussões dentro da Geografia das universidades, ela também foi sendo deixada de lado na geografia das escolas, ficando restrito seu estudo à somente a descrição estática dos elementos da paisagem,

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

não levando em consideração sua dinâmica contraditória. Porém, o estudo da paisagem tem sua devida importância dentro do ensino. Segundo Leite:

[...] se, de um lado, as formas visíveis da paisagem podem dirigir as transformações sociais ou limitar as alternativas de organização do território, de outro lado, as modificações da estrutura social criam sempre novas necessidades, sugerem novas formas e redefinem os valores da paisagem visível. (LEITE, 1994, p. 51).

121

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) o estudo da paisagem aparece como sendo o objetivo central do estudo geográfico, tida como desdobramento do espaço. Aparece com um vasto conteúdo que infelizmente não compõem boa parte dos livros didáticos que os alunos têm acesso.

No Primeiro Ciclo do PCN (1998, p. 87), a proposta é que sejam abordadas, principalmente, “questões relativas à presença e ao papel da natureza e sua relação com a ação dos indivíduos, dos grupos sociais e, de forma geral, da sociedade na construção do espaço geográfico”. Assim, vemos que a paisagem é a abordagem crucial para o desenvolvimento dessas questões. Observar, descrever, representar e construir explicações são procedimentos que devem nortear esta abordagem desde o Primeiro Ciclo. No Segundo Ciclo, o estudo da Geografia “deve abordar principalmente as diferentes relações entre as cidades e o campo em suas dimensões sociais, culturais e ambientais e considerando o papel do trabalho, das tecnologias, da informação, da comunicação e do transporte” (PCN, 1998, p. 93). Neste Ciclo busca-se trabalhar a diferenciação entre paisagem urbana e paisagem rural, como foram constituídas e suas dinâmicas no espaço.

Constata-se, a partir de levantamento bibliográfico e análise de alguns livros didáticos, a superficialidade dos conteúdos propostos dentro dos dois primeiros ciclos do PCN, e quase sempre esses conteúdos são trabalhados a partir de comparação e descrição, não sendo explorada a análise crítica da paisagem juntamente com sua dinâmica, de acordo com o PCN, que é indispensável para se compreender o espaço geográfico.

No Terceiro Ciclo, “o estudo da Geografia poderá recuperar questões relativas à presença e ao papel da natureza e sua relação com a ação dos indivíduos, dos grupos sociais e, de forma geral, da sociedade na construção do espaço” (Idem, *ibid.*, p. 51). Neste Ciclo, espera-se que os alunos tenham o arcabouço teórico dos ciclos anteriores para entender a paisagem local e espaço vivido. De acordo com o PCN, a conceituação da paisagem está muito clara no sentido de percebê-la de forma íntegra o que não se percebe nos livros *Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP)*, (ISSN: 2359-0831 - *on line*), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

didáticos, em geral. No Quarto Ciclo, a paisagem não aparece como sendo um dos focos de abordagem.

No ensino médio, de acordo com as Orientações Curriculares (2006), a paisagem não aparece como uma abordagem pré-determinada. O que se espera é que os alunos tenham conhecimentos prévios do meio geográfico no qual ele está inserido e assim o professor possa utilizar, dentro dos parâmetros que norteiam a Geografia enquanto ciência e enquanto disciplina escolar possa trabalhar a abordagem da paisagem para com os alunos compreender e interpretar os fenômenos considerando as dimensões local, regional, nacional e mundial, um dos objetivos gerais da disciplina.

Assim, percebemos a importância dessa abordagem dentro do ensino de geografia e os devidos cuidados a se tomar, pois como bem aborda o PCN:

A análise da paisagem deve focar as dinâmicas de suas transformações e não a descrição e o estudo de um mundo estático. A compreensão dessas dinâmicas requer movimentos constantes entre os processos sociais e os físicos e biológicos, inseridos em contextos particulares ou gerais. A preocupação básica é abranger os modos de produzir, de existir e de perceber os diferentes espaços geográficos; como os fenômenos que constituem as paisagens se relacionam com a vida que as anima. Para tanto, é preciso observar, buscar explicações para aquilo que, numa determinada paisagem, permaneceu ou foi transformado, isto é, os elementos do passado e do presente que nela convivem e podem ser compreendidos mediante a análise do processo de produção/organização do espaço. (PCN, 1998, p. 74).

O que defendemos neste artigo é a elaboração e a utilização de metodologias relevantes que utilizem imagens no ensino da geografia da paisagem. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998):

O estudo do meio, o trabalho com imagens e a representação dos lugares próximos e distantes são recursos didáticos interessantes, por meio dos quais os alunos poderão construir e reconstruir, de maneira cada vez mais ampla e estruturada, as imagens e as percepções que têm da paisagem local e agora também global, conscientizando-se de seus vínculos afetivos e de identidade com o lugar no qual se encontram inseridos. (1998, p. 88).

5. LEITURA E IMAGENS E ENSINO DA GEOGRAFIA DA PAISAGEM NO IFPA

A pesquisa foi desenvolvida na forma de campo aplicado em duas turmas de Geografia de Ensino Médio no Instituto Federal do Pará – Campus Belém, disciplina ministrada pelo prof. Dr. Aldo Souza, em um tempo de 20 minutos em cada aula. As turmas foram: Técnico
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - on line), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

em Eventos (3º ano) e Técnico em Telecomunicações (3º ano). O campo teve início em 07 de Março de 2017 e foi finalizado em 02 de Maio de 2017 em que cada turma foi acompanhada em setes dias letivos ou 14 aulas.

O campo seguiu alguns passos, o primeiro deles foi o acompanhamento das aulas dentro do período do campo. O segundo passo foi a exposição das imagens no âmbito da metodologia, devidamente selecionadas anteriormente e que tivessem em contexto com os assuntos que iriam ser abordados, buscando uma melhor “visualização” do conteúdo, mostrando aos alunos como observar, analisar e interpretar imagens que representam a paisagem. No terceiro passo, realizamos uma atividade discursiva, solicitando a interpretação dos alunos a respeito de quatro imagens correlacionadas aos conteúdos, no qual duas já tinham sido trabalhadas em sala e as outras duas não. Repetimos os três passos novamente, com o objetivo de verificar o desenvolvimento da metodologia e o aprendizado dos alunos. No quarto e último passo, inserimos a terceira atividade na avaliação bimestral para avaliar o desempenho dos alunos em um teste de maior comprometimento. Num total utilizamos 12 imagens e solicitamos um total de 12 interpretações de cada aluno das duas turmas, de forma que obtivemos cerca de 380 respostas interpretativas. No período de realização da pesquisa, foram ministrados os seguintes conteúdos: *Modernização Da Amazônia: Intervenção Do Estado*; *Grandes Projetos e Problemas Ambientais*; e *Amazônia Na Globalização*. A seguir detalhamos os passos seguidos:

Quadro 1– Passos para o desenvolvimento da metodologia.

PASSOS	OBJETIVO	PROCEDIMENTO (MÉTODO)
1º Acompanhar as aulas	Situar ao assunto em andamento.	Observamos a dinâmica e conteúdo da aula.
2º Trabalhar as imagens relacionadas ao conteúdo.	Mostrar aos alunos como observar, analisar e interpretar imagens que representam a paisagem.	Utilizamos imagens no âmbito da metodologia, devidamente selecionadas que tivessem em contexto com o assunto que iria ser abordado.
3º Atividade discursiva	Conduzir o aluno a fazer interpretação a respeito de imagens correlacionadas ao conteúdo	Usamos quatro imagens, sendo que duas já tinham sido trabalhadas em sala e as outras duas não, em cada atividade.
4º Avaliação da metodologia	Tabular e organizar os resultados	Tratamento estatístico e interpretação das respostas

Fonte: SOUSA; QUEIROZ, 2017.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

O que se espera é que o aluno possa ter um olhar crítico para os elementos que compõem a paisagem, que crie habilidades, tais como: ler imagens e interpretar a paisagem e consiga explicar a correlação dos elementos da imagem que representa a paisagem, de forma que possa identificar os elementos da paisagem e ter um posicionamento crítico a respeito. E ainda, que essa análise venha para o seu cotidiano onde vive e/ou passa. Levamos em conta as competências e habilidades previstas para o ensino de geografia contido no PCN (1998):

- Ler, analisar e interpretar os códigos específicos da Geografia (mapas, gráficos, tabelas etc.), considerando-os como elementos de representação de fatos e fenômenos espaciais e/ou especializados.
- Reconhecer os fenômenos espaciais a partir da seleção, comparação e interpretação, identificando as singularidades ou generalidades de cada lugar, paisagem ou território.
- Identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais, econômicas, culturais e políticas no seu “lugar-mundo”, comparando, analisando e sintetizando a densidade das relações e transformações que tornam concreta e vivida a realidade. (PCN, 1998. p. 60).

6. RESULTADOS OBTIDOS

Ao realizar as duas primeiras atividades, selecionamos oito imagens, das quais quatro foram trabalhadas em sala e quatro eram inéditas para os alunos. A terceira e última atividade foi desenvolvida dentro da avaliação bimestral do professor, utilizamos quatro imagens, três vistas pelos alunos e uma não vista. Procuramos avaliar o desempenho de cada turma sobre cada imagem e verificar como os alunos analisaram as imagens.

Quadro 2 – Critérios utilizados para avaliar as respostas dos alunos nas atividades da pesquisa.

<p>Critérios de avaliação das atividades.</p>	<p>1º Identificação dos elementos da paisagem nas imagens. 2º Interpretação dos elementos da paisagem. 3º Desenvolvimento de olhar crítico. 4º Atenção aos elementos da paisagem.</p>
---	--

Fonte: SOUSA; QUEIROZ, 2017.

Os critérios elaborados para avaliação das atividades tiveram as seguintes perspectivas: o primeiro, “identificação dos elementos da paisagem?”, tem como objetivo analisar se o

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

aluno foi capaz de pontuar os elementos que compõem a paisagem, ao descrever o que a imagem apresenta, destacando os elementos naturais e artificiais. O segundo, “interpretação dos elementos da paisagem”, busca analisar, se ao identificar os elementos da imagem que representa a paisagem, o aluno conseguiu relacioná-los com certa coerência. Sobre o terceiro critério, “desenvolvimento de olhar crítico”, além da sua interpretação a respeito do que a imagem apresenta, buscou-se avaliar se o aluno depositou seu olhar crítico² sobre a paisagem, principalmente sobre a relação homem-meio. No último critério, “atenção aos elementos da paisagem”, avaliou-se a análise do aluno sobre a imagem, e não através da imagem ou além a imagem, pois o foco é a paisagem, e assim fazendo com que o aluno dialogasse com o que estava vendo na imagem, porém, foi verificado que alguns alunos foram capazes de sair da imagem para contextualizá-la o que não necessariamente reflete algo negativo.

7. AS IMAGENS TRABALHADAS EM SALA NAS DUAS PRIMEIRAS ATIVIDADES

Nas atividades 01 e 02, figura 01, houveram imagens que foram trabalhadas em sala anteriormente no âmbito da metodologia, devidamente selecionadas que estavam no contexto do assunto que tinha sido abordado em sala. Isso se deu para estudar como os alunos conseguiam observar, analisar e interpretar imagens que representam a paisagem.

Figura 01, Gráfico – Imagens trabalhadas em sala – Atividade 01 e 02 Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

De acordo com o gráfico das imagens trabalhadas em sala de aula, figura 01, observamos que a maioria dos alunos, ou melhor, 84,1%, nas duas turmas alcançaram o

² Consiste em analisar e avaliar de forma desconstrutiva a realidade. Essa avaliação pode realizar-se através da observação, da experiência, do raciocínio ou do método científico.

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - on line), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

critério de identificação dos elementos da paisagem, pois conseguiram reconhecer e identificar as particularidades da paisagem e ainda as relações entre os arranjos espaciais presente na paisagem que vai desde aspectos naturais até as próprias transformações do homem. Somente 38% dos alunos tiveram atenção aos elementos da paisagem, enquanto que, a maioria em seus comentários remeteu-se a outras questões ao retratar a paisagem, sendo que muitos saíram do foco da imagem, em razão de não conseguirem retratar seus elementos e estabelecer relações e correlações em seus comentários.

Porém, mesmo saindo das imagens, muitos conseguiram contextualizá-las o que não é necessariamente um critério que reflita negatividade. Como mostra o comentário abaixo a respeito de uma imagem sobre um trecho da Rodovia Transamazônica, em torno da Floresta Amazônica no Pará em que é possível observar que a via não é pavimentada, não contem iluminação e há um alto fluxo de caminhões, e ainda a lama que é originada por conta da chuva abundante da região, em que podemos destacar as competências e habilidades da Geografia no PCN (1998) ao falar sobre reconhecer e identificar as particularidades da paisagem.

A transamazônica é a estrada responsável por interligar a região nordeste ao norte. Atualmente essa via apresenta uma grande precariedade em sua estrutura, já que o intuito de sua construção estava voltado para gerar fluxo migratório principalmente para a Amazônia, que agora não apresenta tanta influencia nos tráfegos nacionais. A imagem mostra o grande descaso com a estrada que chega a atola vários caminhões que carregam especiarias, e mais, exhibe desta forma a relação de demanda por tratores que retiram esses caminhões, demonstrando a própria relação de sobrevivência, ou seja, uma nova forma de se manter nestas regiões afetadas pelo processo de industrialização da década de 70, que agora sofrem com descaso do poder público. (Aluno da turma de Eventos, 2017).

Os alunos ao relatarem seus comentários a respeito das imagens têm uma compreensão em relação direta com o que Milton Santos (2014) fala a respeito da paisagem como sendo “[...] um conjunto heterogêneo de formas naturais e artificiais, é formada por frações de ambas, seja quanto ao tamanho, volume, cor, utilidade, ou por qualquer outro critério” (SANTOS, 2014, p. 67). As relações entre os arranjos espaciais presentes na paisagem que vai desde aspectos naturais até as próprias transformações produzidas pelo homem. Isso demonstra que os alunos conseguem destacar esses arranjos.

A imagem mostra a zona franca de Manaus (AM), logo no início, com a construção de seu primeiro distrito industrial, na década de 70. Analisando a imagem, percebemos a ‘mescla’ da floresta ao ambiente industrializado. Isso ocorre com a

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - on line), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

ascensão das indústrias ocorrendo à derrubada de árvores e retirada da floresta local de origem, acarretando, conseqüentemente, a diminuição da floresta, destruição de habitats da fauna e flora. Observa-se, também, a abertura de estradas nas florestas, quilômetros de desmatamento que crescem em paralelo ao progresso industrial. (Aluno da turma de Telecomunicações, 2017).

A construção do conhecimento em sala de aula requer ferramentas que sejam relevantes. A utilização de imagens proporciona ao estudo de geografia uma alternativa para produzir uma leitura do mundo, pois em nossos dias o uso dos recursos visuais possibilita a leitura de importantes fatos de um determinado lugar, seja ele na escala local, regional, nacional ou global.

8. IMAGENS NÃO TRABALHADAS EM SALA NAS ATIVIDADES 01 E 02.

O objetivo de utilizar imagens não trabalhadas anteriormente com os alunos era verificar a capacidade que os mesmos tinham em desenvolver suas análises e interpretações usando como base os exemplos dados em sala. A escolha das imagens a seguir foi feita baseada nos exemplos mostrados em sala e de acordo com os conteúdos abordados.

O gráfico abaixo, figura 02, mostra o desempenho dos alunos em relação às imagens não trabalhadas em sala das atividades 01 e 02. Em comparação com o gráfico anterior (imagens trabalhadas em sala) podemos perceber uma leve queda nos dados de todos os critérios, mostrando que uma quantidade menor de alunos conseguiu desenvolver uma boa análise e interpretação das imagens. Vejamos os dados.

Figura 02, Gráfico – Imagens não trabalhadas em sala – Atividade 01 e 02 Fonte: Dados da pesquisa, 2017.

O maior problema enfrentado foi que os alunos não conseguiram se aterem a imagem, mas mesmo com resultados insatisfatórios no critério citado, os alunos alcançaram resultados

Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), (ISSN: 2359-0831 - on line), Belém, v. 03, n. 01, p. 107-133, jan./jun. 2016.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

razoáveis em desenvolver um olhar crítico, no entanto seus discursos percorriam assuntos que fugiam à imagem e por esse motivo não se atinham a ela. O critério para identificar os elementos da paisagem foi o que atingiu maior porcentagem, porém ainda que identificados os elementos da paisagem, observou-se que a maioria não conseguiu interpretar esses elementos de forma coerente.

Os alunos não conseguiram alcançar os resultados aguardados. Baseados nas repostas dos alunos, nos seus argumentos desenvolvidos, foram encontrados nas análises das imagens apenas dois ou três critérios alcançados, por isso uma queda nas porcentagens dos mesmos em relação às imagens que já tinham sido trabalhadas em sala. Para exemplificar o baixo rendimento, citamos um aluno da turma de Telecomunicações que somente conseguiu identificar os elementos da paisagem ao fazer referência à imagem sobre o canteiro de obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte de 2013:

Essa obra faz parte do plano de modernização da Amazônia, a partir do qual houve um intenso desenvolvimento da infraestrutura, das redes, especificamente. Na imagem podemos observar uma das obras que faz parte da rede de distribuição de energia, onde a região é líder em produção de energia. (Aluno da turma de Telecomunicações, 2017).

O fato de o aluno não ter alcançado os demais critérios não significa que o mesmo não conseguiu ler a paisagem, pois segundo Milton Santos (2014), paisagem é “tudo aquilo que nós vemos, o que a nossa visão alcança” (p. 66), como o homem percebe e concebe os elementos que o envolve. O aluno sem saber que estava lidando com conceito, desenvolveu uma análise próxima aos conceitos que a Geografia trabalha sobre paisagem.

Embora não tenhamos resultados satisfatórios de todos os alunos, há aqueles que conseguiram desenvolver uma boa análise e interpretação da paisagem. Exemplificamos um aluno da turma de Eventos que ao tratar da imagem que mostra o desmatamento na região amazônica nos dias de hoje detalhando um processo sistêmico de derrubada de árvores, mostra que em seu olhar crítico há muitos traços do conceito de paisagem:

Há uma grande área desmatada para implementação da atividade agropecuária. Atualmente a Amazônia sofre com grandes índices de desmatamento seja para a utilização de madeiras, seja pela formação de grandes campos criados para atender um dos grandes influenciadores da economia nacional, a agropecuária. A imagem exhibe diversas tonalidades dentro de um retângulo inserido no interior da floresta, ressaltando, de certa forma o progresso de impactos ambientais causados pela ação

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

do homem. Mostrando diversas atividades sendo exercidas neste meio, tais como a criação de gado e soja. (Aluno da turma de Eventos, 2017).

Milton Santos (2014), por exemplo, trabalhou o conceito de paisagem embasado na Geografia Crítica que tem por principal objetivo estabelecer o rompimento da neutralidade no estudo geográfico, procurando levar a crítica a então condição social, econômica e política, daí a capacidade crítica ser muito relevante na leitura da espacialidade.

Em resposta a imagem que mostra um trecho da rodovia BR-163, no Estado do Pará, sem pavimentação e em meio a Floresta Amazônica, identificamos a análise de um aluno da turma de Telecomunicações que alcançou todos os critérios estipulados e evidencia as habilidades e competências esperadas dos alunos com a metodologia, além de que sua análise chega a se aproximar do conceito de Sauer (1998) que tratou a paisagem numa perspectiva morfológica tanto em aspectos naturais como em aspectos humanos. A resposta:

A imagem mostra outra modificação do homem, aonde a paisagem florestal vai mudando, misturando-se com uma paisagem artificial na reforma da rodovia 163 através do PAC, essas mudanças em sua maioria são necessárias, no entanto, modificam a paisagem natural existente. (Aluno da turma de Telecomunicações, 2017).

A paisagem cultural, também vista como paisagem humanizada, refere-se a todas as ações modificadoras nos espaços urbanos e rurais feitas pelo homem. Com isso o aluno conseguiu identificar, analisar e avaliar o impacto das transformações naturais, sociais e econômicas, habilidades compreendidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia.

9. IMAGENS DA ATIVIDADE 03

Figura 03, Gráfico – Imagens da atividade 03

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

Atividade 03, figura 03, seguiu da mesma forma das duas anteriores, a única diferença foi que ela foi inserida na avaliação bimestral, com intuito analisar o desempenho dos alunos em um teste de maior comprometimento. Foram utilizadas quatro imagens, sendo que três já tinham sido trabalhadas em sala e somente uma não, no qual cada imagem tinha um comando de questão de acordo com a particularidade de cada uma. O gráfico da atividade 03 mostra o equilíbrio no percentual dos critérios. Considerando as atividades anteriores e seus resultados respectivos, consideramos esse resultado positivo, com os alunos demonstrando boa capacidade de análise e interpretação das imagens.

A seguir destacamos a resposta de um aluno, que retrata muito bem isso, a respeito da imagem que representava a área de exploração mineral na Serra dos Carajás (projeto Grande Carajás), em Parauapebas-PA, vista por satélite em julho de 2009 mostrando principalmente as consequências ambientais irreversíveis que a mineração traz consigo, tais como desmatamento, contaminação de corpos d'água e etc.

Na imagem, é possível perceber uma vasta área de mineração dentro de uma mata fechada e densa. E dentro desta vasta área, podem-se perceber as várias camadas de profundidade da terra, por conta diversas coloração no local. Dentre as consequências ambientais é possível destacar: por causa da mineração a terra que É usada para estes fins se torna estéril, o que torna impossível o reflorestamento neste local fazendo com que o buraco fique ali para sempre. (Aluno da turma de Eventos, 2017).

Ainda, o gráfico mostra que mais da metade dos alunos desenvolveram um olhar crítico ao dissertar a respeito das imagens. Vejamos mais um exemplo:

Os principais impactos observados na imagem são a barragem que corta o Rio Xingu, fazendo com que o fluxo do Rio seja quebrado causando o início do assoreamento de uma parte do rio, além dos impactos gerando as espécies de animais que vivem, no qual e também na retirada de moradores uma vez que, um dos quesitos para a construção de uma hidrelétrica e o alagamento de uma grande área. (Aluno da turma de Telecomunicações, 2017).

Levamos em conta as competências e habilidades previstas para o ensino de geografia contidas no PCN, podemos perceber que os alunos conseguiram correlacionar tais habilidades ao identificar os elementos da paisagem, o que possibilitou terem uma leitura crítica a respeito das mesmas, logo esse recurso didático amplia a construção e percepção a respeito do conceito de paisagem, pois se faz necessário observar, analisar e interpretar os fenômenos que

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

constituem a paisagem para ter explicações das transformações, seja ela no passado e do presente para que haja compreensão a respeito da produção e organização do espaço.

10. CONSIDERAÇÕES

Percebemos que os alunos de ambas as turmas atingidas por esta pesquisa não estavam familiarizados com o conceito de paisagem. O tempo foi curto para que pudéssemos trabalhar melhor a desenvoltura dos alunos diante dessa categoria. Porém, buscamos trabalhar a paisagem como “lente” para visualizarmos as questões referentes aos assuntos abordados em sala, usando principalmente as referências teóricas de autores como Milton Santos e Carl Sauer. Sem apresentar os conceitos da paisagem para aos alunos, os instigamos a observar, analisar e interpretar os elementos da paisagem para que, dessa forma, o conhecimento da categoria fosse inserido para o aluno de forma mais espontânea.

Foi perceptível que a maioria dos alunos desenvolveu sua análise além da paisagem que as imagens representavam, não se atendo estritamente a ela, demonstrando capacidade de contextualização. A imagem, de toda forma, foi bem explorada e contribuiu significativamente para o entendimento dos alunos sobre assuntos abordados em sala. Ao desenvolver a análise da imagem e o seu olhar crítico, muito dos alunos não se ativeram a imagem indo além, como, por exemplo, ao falarem de questões políticas. Por lado, embora muitos alunos tivessem saído da imagem nas análises, não desconsideramos seu olhar crítico, pois isso mostra que a imagem contribuiu para despertar no aluno um senso crítico.

A natureza dos resultados não foi de todo satisfatória. Muitos alunos não atingiram todos os critérios determinados para avaliar as atividades no que diz respeito às habilidades e competências: ler imagens e interpretar a paisagem, conseguir explicar a correlação dos elementos da imagem e contextualizar a imagem. Porém, constatamos que a maioria conseguiu desenvolver a contextualização da imagem e que os alunos das duas turmas estão capacitados para lerem imagens e interpretar paisagem, pois os dados apresentam alto índice de porcentagem em dois dos critérios avaliativos. O que representa uma boa base para trabalhos futuros com a leitura da paisagem a partir do uso de imagens. O fundamental é que os professores de geografia e as escolas busquem sempre metodologias alternativas altamente sintonizadas com as demandas sociais, como é o trabalho com imagens para uma educação geográfica de qualidade.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

REFERÊNCIAS

- BRASIL. **Ciências Humanas e Suas Tecnologias** / Secretaria de Educação Básica – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, 2006. 133 p. (Orientações Curriculares Para o Ensino Médio; Volume 3).
- BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. **PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais: Geografia**. Brasília: MEC/SEF, 1998.
- CALLAI, H. C. **Aprendendo a Ler o Mundo: a Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental**. Cad. Cedes, Campinas, vol. 25, n. 66, p. 227-247, maio/ago. 2005.
- CAVALCANTI, A. P. B.; **Abordagens geográficas no estudo da paisagem**. Breves Contribuciones del I.E.G. - Nº 22, p.57-74 - Ano 2010/11.
- COELHO, L. C. **A Paisagem na Fotografia, os rastros da memória nas imagens**. GPIT - Grupo de Pesquisa Identidade e Território. Porto Alegre/RS, 2008.
- DONDIS, D. **A Sintaxe da linguagem visual**. São Paulo. Martins Fontes, 1991.
- FIGUEIREDO, L. A.; FILHO, J. A. C. **As Tecnologias no Ensino de Geografia: o uso das imagens como recurso metodológico**. Anais do VII CBG, Vitória/ES, Agosto 2014.
- GIRÃO, O.; LIMA, S. R. **O ensino de Geografia versus leitura de imagens: resgate e valorização da disciplina pela “alfabetização do olhar”**. Geografia Ensino & Pesquisa, vol. 17, n. 2, maio./ago. 2013.
- JOLY, M. **Introdução à Análise da Imagem**. Lisboa, Edições 70, 2007.
- LEITE, M. Â. F. P. **Destruição ou Desconstrução? Questões da Paisagem e Tendências de Regionalização**. São Paulo: Editora Hucitec/FAPESP. 1994.
- MACIEL, A. B. C.; MARINHO, F. D. P. **Análise do Conceito de Paisagem na Ciência Geografia: Reflexões para os Professores do Ensino Básico**. Revista Geonorte, Edição Especial, V. 1, N.4, p.13 – 22, 2012.
- MOURA, L. L. L. **Imagem e conhecimento, a educação do olhar no ensino de sociologia no ensino médio**. UFRGS. Porto Alegre. 2010.
- MUSSOI, A. B. **A Fotografia Como Recurso Didático No Ensino De Geografia**. Guarapuava, 2008.
- MYANAKI, J. **Geografia e Arte no Ensino Fundamental: reflexões teóricas procedimentos metodológicos para uma leitura da paisagem geográfica e da pintura abstrata**. Tese de doutorado. São Paulo, USP, 2008.

Lucas Silva de SOUSA; Hudson Queiroz FERREIRA; Aldo Luiz Fernandes SOUZA

PUNTEL, G. A. **A Paisagem no Ensino da Geografia**. *Ágora*, Santa Cruz do Sul, v. 13, n. 1, p. 283-298, jan./jun. 2007.

SANTOS, M. **A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção**. 1ª Ed. Hucitec, São Paulo, 1996.

SANTOS, M. **Metamorfoses do espaço habitado**. 6ª Ed. São Paulo: Edusp, 2014.

SARDELICH, M. E. **Leitura De Imagens, Cultura Visual E Prática Educativa**. *Cadernos de Pesquisa*, v. 36, n. 128, p. 451-472, maio/ago. 2006.

SAUER, O. **A morfologia da paisagem**. In: CORRÊA, R. L.; ROZENDAHL, Z. (Orgs.). *Paisagem tempo e cultura*. Rio de Janeiro: EDUERJ, 1998.